

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ МОНТЕССОРИ

Бобокулова Назокат Юсуфовна

Термезский государственный университет

Методика дошкольного образования

преподаватель кафедры,

Баймуротова Звезда студентка Теру

99893-764-51-11

Аннотация В данной статье речь пойдет о том, что методика Марии Монтессори в мировой педагогике имеет свое место. Монтессори по праву называют учителем свободы. Она хотела дать детям свободу, потому что была убеждена, что дети могут развиваться наилучшим образом, если их воспитывают в условиях, подготовленных достаточно квалифицированным консультантом в группе с их возрастом и физиологической структурой. Дети могут выбирать из окружающих их учебных материалов (свобода выбора). И они могут действовать с ними так, как им заблагорассудится (свобода Темпуса). Они являются мерой того, что они делают: каждый человек, насколько это возможно, допускает свои собственные способности (степень свободы).

Ключевые слова: Мария Монтессори, Марио, АМ, Международный конгресс Монтессори, дети всего мира, образование и мир

Annotation This article will focus on the fact that Maria Montessori's methodology has its place in world pedagogy. Montessori is rightly called the teacher of freedom. She wanted to give children freedom because she was convinced that children can develop in the best way if they are raised in conditions prepared by a sufficiently qualified consultant in a group with their age and physiological structure. Children can choose from the educational materials around them (freedom of choice). And they can act with them as they please (freedom of Tempus). They are a measure of what they do: each person, as far as possible, allows their own abilities (degree of freedom).

Keywords: Maria Montessori, Mario, AM, International Montessori Congress, children of the whole world, education and peace

Annotatsiya Ushbu maqolada jahon pedagogikasidagi Mariya Montessori metodikasi o'z o'rniga egaligi haqida so'z boradi. Montessori haqli ravishda ozodlik o'qituvchisi deb ataladi. U bolalarning erkinligini berishni xohlagan edi, chunki u bolalarning yoshi va fiziologik tuzilishga ega bo'lgan guruhdagi yetarlicha malakali maslahatchi tomonidan tayyorlangan sharoitda tarbiyalangan holda, o'zlarini eng yaxshi rivojlantira olishi mumkinligiga ishonchi komil edi. Bolalar o'zlarini o'rab turgan o'quv materiallaridan (tanlov erkinligi) tanlov qilishlari mumkin. Va ular bilan xohlagancha harakat qilishlari mumkin (tempus erkinligi). Ular o'zlari bajarayotgan ishlarning o'lchovidir: har bir kishi, o'z qobiliyatiga (darajadagi erkinlik) iloji boricha ko'proq imkon berishadi.

Kalit so'zlar: Mariya Montessori, Mario, AMI, Xalqaro Montessori Kongresi, butun donyo bolalari, "Ta'lim va tinchlik"

Введение

AMI была основана в 1929 году Марией Монтессори для сохранения и развития своей педагогики с целью сделать ее доступной как можно большему количеству детей во всем мире. Научно-педагогическая группа AMI определяет характер учебных материалов Монтессори, используемых во всем мире, и заключает юридические соглашения с авторизованными производителями AMI; nienhuis в Нидерландах, gonzagarredi в Италии, Matsumoto в Японии и agaworld в Южной Корее.

История. Ассоциация Монтессори Интернэшнл-единственная Монтессори-организация, основанная Монтессори. Он был основан в августе 1929 года Марией и ее сыном Марио в Хельсингере, Дания, в то время, когда фашизм переживал растущую враждебность в Германии, Италии и Испании. В 1936 году Монтессори перевезла свою семью из Барселоны, где она жила с 1917 года, в Аллен, Нидерланды, и в офис AMI на Микеланджелостраате,

Амстердам. В начале Второй мировой войны Монтессори вместе со своим сыном Марио ездила с лекциями по Индии, а итальянские граждане находились под домашним арестом и интернированы до конца войны соответственно. Жена Марио, ада Пирсон, продолжала жить в Амстердаме во время войны, пока Мария и Марио не вернулись в 1946 году. Перед его возвращением в Амстердам в 1946 году Koninginneweg 161 был куплен как его дом и резиденция. Офис для АМ. Его кабинет в здании сохранился как небольшой музей. В послевоенный период Мария Монтессори особенно активно участвовала в организации ЮНЕСКО, а по возвращении в Европу сразу же обратилась к вновь созданной организации с призывом "образование и мир". Его последние выступления на конгрессе были в Лондоне в 1951 году, когда он присутствовал на 9-м Международном конгрессе Монтессори Аmі.

6 мая 1952 года Монтессори умерла, оставив наследство в Ам своему сыну Марио. Впоследствии АМІ была зарегистрирована в Нидерландах как Internationale Montessori vereniging (Международная ассоциация Монтессори) королевским указом Нидерландов 24 января 1954 года. Марио Монтессори сохранил пост генерального директора АМІ после смерти Марии в 1952 году до своей смерти в 1982 году. Ада Монтессори Пирсон сменила его и служила генеральным секретарем АМІ до своей смерти в 1988 году, после чего эту должность заняла Фахмида Малик.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ.

В качестве генерального директора Аmі Марио Монтессори назначил Нэнси Маккормик Рамбуш представителем Аmі в США в 1958 году. Рамбуш основал американское Монтессори-общество в сентябре 1960 года. В 1973 году, к 75-летию со дня рождения Марио Монтессори, в его честь в качестве некоммерческого фонда был основан Фонд Марио Монтессори 75 (Фонд

Mm75) с целью оказания помощи в финансировании профессионального обучения Монтессори. Фонд управляется АМІ.

Международный конгресс Монтессори проводит Международный конгресс АМІ каждые четыре года. 9-й конгресс, состоявшийся в Лондоне, Великобритания, в 1951 году, стал последним публичным выступлением Монтессори перед ее смертью. Последний, 28-й Международный конгресс состоялся 27-30 июля 2017 года в Праге, Чехия, с участием 1800 человек. 28-й конгресс был поддержан 17 ассоциациями Монтессори. Из-за COVID19 29-й Международный конгресс Монтессори запланирован на 2-5 августа 2023 года в Бангкоке, Таиланд

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

Монтессори пригласили провести свой первый курс для учителей и основать "Casa dei Bambini" на вилле Монтезка, доме Франчетти в Читта-ди-Кастелло. Монтессори прожила с Франчетти два года и вместе с Алисой Франчетти усовершенствовала свою методологию. В 1909 году он задокументировал свои теории в книге *Il Method della pedagogia Science* (позже переведенной на английский язык как метод Монтессори в 1912 году). Бароны Франчетти профинансировали публикацию книги, и методология получила название "Метод Франчетти-Монтессори". К 1912 году Монтессори-образование распространилось по Соединенным Штатам и стало широко известно в образовательных и популярных изданиях. В 1913 году Нарцисса Кокс познакомилась с Вандерлипом и Фрэнком А. Вандерлип основал школу Скарборо, первую школу Монтессори в США . Однако между Монтессори и американским учебным заведением возник конфликт. Критический трактат 1914 года под названием "система Монтессори", рецензируемый учителем образования Уильямом Хердом Килпатриком, ограничил распространение идей Монтессори, и после 1914 года они ослабли. Монтессори-образование вернулось в Соединенные Штаты в 1960

году и с тех пор распространилось на тысячи школ. Монтессори продолжала расширять свою работу на протяжении всей своей жизни, разрабатывая всеобъемлющую модель психологического развития от рождения до 24 лет, а также образовательные подходы для детей от 0 до 3 лет, от 3 до 6 лет и от 6 до 12 лет. Мария Монтессори начала разрабатывать свою философию и методы обучения в 1897 году, посещая курсы педагогики в Римском университете и изучая теорию образования. Посещая психиатрические больницы Рима во время учебы с учителем, Монтессори начала развивать свою философию и методы обучения. детям нужно было больше стимуляции со стороны окружающей среды. В 1907 году он открыл его

Соображения и результаты.

В обзоре 2017 года, посвященном оценке исследований в области Монтессори-образования, говорится, что есть обширные доказательства того, что некоторые элементы метода Монтессори (например, обучение ранней грамотности с помощью фонетического подхода, включенного в богатый языковой контекст, обеспечивая эмоциональную основу для математического образования) эффективны. исследования имеют ряд методологических ограничений. Однако, хотя есть некоторые свидетельства того, что дети могут получать когнитивные и социальные выгоды от обучения Монтессори, оставаясь верными исходным принципам, неясно, являются ли современные адаптированные формы обучения Монтессори менее эффективными. Лиллард (2017) также рассматривает исследования результатов Монтессори-образования. Исследование, опубликованное в 1975 году в журнале "monographies of children's development Research Society", показало, что каждый год в течение четырех лет дети от дошкольного до 2-го класса по программе Монтессори получали средние баллы по шкале интеллекта Стэнфорда-Бине. Дарси или традиционные программы. Исследование, опубликованное в журнале Young Children в 1981 году, показало, что, хотя

программы Монтессори не считались детально оцененными, они имели равные или лучшие результаты по сравнению с другими программами в определенных областях. Исследование, опубликованное в журнале Science в 2006 году, показало, что "при строгом соблюдении Монтессори-образование развивает социальные и академические навыки, равные или превосходящие другие типы школ". Другое исследование, проведенное в государственных школах Милуоки, показало, что дети, которые практиковали Монтессори в возрасте от 3 до 11 лет, через несколько лет превзошли своих одноклассников в средней школе по математике и естественным наукам; все программы были оценены. Некоторые исследования не обнаружили положительных результатов для детей в классе Монтессори. Например, исследование, проведенное в 2005 году в магнитной Школе Монтессори в Буффало, "не смогло подтвердить гипотезу о том, что поступление в школу Монтессори связано с высокой успеваемостью". Точно сравнивая результаты классов Монтессори, в которых дети проводили дополнительное время с материалами Монтессори, стандартное время с материалами Монтессори ("классический Монтессори") или вообще не проводили время с материалами (поскольку они были в традиционных классах), Лиллард (2012) обнаружил, что классические Монтессори лучше всего подходят для детей. Исследование, опубликованное The Hechinger Report в 2017 году, показало, что, несмотря на финансовое положение, учащиеся школ Монтессори получали более высокие баллы по академическим тестам, чем их сверстники из тех же экономических классов, которые не посещали школы Монтессори. Товарный знак и брендинг в 1967 году Управление по патентам и товарным знакам США постановило, что "термин Монтессори имеет общее и/или описательное значение".[

Заключение

Метод обучения Монтессори - это образовательная система для детей, которая стремится развивать естественное любопытство и активность, а не использовать формальные методы обучения. Класс Монтессори фокусируется на обучении и развитии реальных навыков. Его разработала врач Мария Монтессори. Он подчеркивает независимость и считает, что дети от природы увлечены знаниями и способны начать обучение в достаточно благоприятной и хорошо подготовленной учебной среде. Базовую философию можно считать исходящей из теории дебютов. Это опровергает некоторые традиционные показатели достижений, такие как оценки и тесты. Монтессори разработал свои теории в начале 20 века посредством научных экспериментов со своими учениками; этот метод использовался в государственных и частных школах во многих частях мира.

Литература

1. "Что такое фонограммы и как им учат детей". Монтессори-вордпресс. 2011-05-22. Архивировано с оригинала 2014-03-26. Проверено 26 марта 2014 г.
2. Перейдите к: a b "Введение в метод Монтессори". Американское общество Монтессори. Архивировано с оригинала 2019-02-10. Проверено 2017-08-29.
3. Майнке, Ханна (11 апреля 2019 г.). "Изучение плюсов и минусов монтессори-образования". Архивировано с оригинала 16 февраля 2015 г. Проверено 24 октября 2020 года.
4. Лиллард, Анджелина (2017). Монтессори: Наука, стоящая за гением. Нью-Йорк, издательство Оксфордского университета. Стр. 351-376. ISBN 978-0-19-998152-6
5. Миллер, Л.; Дайер, Дж. (1975). "Четыре дошкольные программы: их размеры и эффекты". Монографии Общества исследований детского развития. 162 (5/6): 116. JSTOR 1165878.
6. Чаттин-Макниколс, Джон (июль 1981). "Влияние опыта работы в школе Монтессори". Маленькие дети. 36 (5): 49–66. JSTOR 42642922

- 7.Лиллард, Анджелина; Элсе-Квест, Николь (29 сентября 2006 г.). "Оценка образования по системе Монтессори" (PDF). Наука. 313 (5795): 1893-4. doi:10.1126/science.1132362. PMID 17008512. S2CID 142770278. Архивировано (PDF) с оригинала 12 августа 2017 г. Проверено 9 октября 2023 г.
- 8.Борман, 2003, Обзор исследований в области образования
- 9.Лопата, Кристофер; Уоллес, Нэнси В.; Финн, Кристин В. (31 марта 2005 г.). "Сравнение академических достижений между программами Монтессори и традиционными образовательными программами". Журнал исследований в области образования детей. 20 (1): 5-13. doi:10.1080/02568540509594546. S2CID 17291472
- 10.Лиллард, Анджелина С. (июнь 2012 г.). "Развитие детей дошкольного возраста в классической Монтессори, дополненной Монтессори и традиционных программах". Журнал школьной психологии. 50 (3): 379-401. doi:10.1016/j.jsp.2012.01.001. PMID 22656079. S2CID 6211892.
- 11.Баршай, Джилл (2 января 2018 г.). "Исследования проливают свет на достоинства монтессори-образования". Новости США.
- 12.Американское общество Монтессори, Inc. против Международной ассоциации Монтессори, 155 U.S.P.Q. 591, 592 (1967)
- 13.Розен, Барбара (9 февраля 1998 г.). "Многоликость Монтессори (опубликована в 1998 г.)". The New York Times. Архивировано с оригинала 17 мая 2021 г. Проверено 2 января 2021 г.
- 14.Эспланада, Джерри (11 марта 2009 г.). "Сколько на самом деле "международных школ"?". Philippine Daily Inquirer. Архивировано с оригинала 5 октября 2013 г.
- 15.Перейти к: Монтессори, Мария (1967). Поглощающий разум. Нью-Йорк: Delta. стр. 207. ISBN 978-0-440-55056-3